

**PENGARUH AJARAN SUNAN KALIJAGA DALAM ISLAM
DI INDONESIA**

TUGAS MAKALAH ILMU KALAM

Dosen Pengampu : Mufrodi M.A

Disusun Oleh :

NAMA : ARGINANTO

KELAS : BSA I A

NIM : 231360015

**FAKULTAS USULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini tentang "Pengaruh Ajaran Sunan Kalijaga Terhadap Perkembangan Islam Di Indonesia ".

Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.

Kami berharap semoga makalah yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Serang, November 2023

Arginanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah.....	2
PEMBAHASAN.....	3
A. Sejarah Sunan Kalijaga	3
B. Peran Sunan Kalijaga.....	4
C. Ajaran-Ajaran Sunan Kalijaga	9
BAB III.....	11
PENUTUP	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman prasejarah penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar handal yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abad Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar pulau Indonesia dengan daerah di daratan Asia Tenggara. Para pedagang dan menjadi lintasan penting antara Cina dan India

Pada abad XV para saudagar muslim telah mencapai kemajuan pesat dalam usaha bisnis dan dakwah hingga mereka memiliki jaringan di kota-kota bisnis di sepanjang pantai Utara. Komunitas ini dipelopori oleh Walisongo yang membangun masjid pertama di tanah Jawa, Masjid Demak yang menjadi pusat agama yang mempunyai peran besar dalam menuntaskan Islamisasi di seluruh Jawa. Walisongo berasal dari keturunan syekh ahmad bin isa muhajir dari hadramaut.

Meski Kisah Walisongo sebenarnya penuh kontroversi, tetapi kisah itu cukup menarik dan melekat hati. Bahkan banyak hikmah yang dapat kita petik untuk berusaha menegakkan Islam didaerah kita masing-masing. Strategi mereka dalam menjaring masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura untuk memeluk agama Islam benar-benar patut kita beri apresiasi. Mereka bisa diterima di berbagai kalangan masyarakat, dari kelas bawah hingga kelas atas yaitu bangsawan dan raja-raja

Awal Walisongo dipelopori oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik, era Walisongo merupakan corak penyebaran kebudayaan Islam Nusantara, khususnya di Jawa. Dan juga Walisongo¹ dikenal

¹ Walisongo :Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim), Sunan Ampel (Raden Rahmat), Sunan Bonang (Makhdum Ibrahim), Sunan Drajat, Sunan Kudus (Ja'far shodiq), Sunan Giri, Sunan Kalijaga. Sunan Muria (Raden Umar Said)

dengan sembilan wali atau yang biasa disebut sunan. Diantara ke-sembilan Sunan² tersebut ada Sunan yang menyebarkan agama Islam menggunakan cara yang berbeda dengan Sunan yang lainnya, diantaranya Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka masalah yang teridentifikasi:

1. Awal mula sejarahnya Sunan Kalijaga
2. Perlunya penjelasan mengenai peranan Sunan Kalijaga dalam islam di Jawa
3. Informasi mengenai ajaran-ajaran Sunan Kalijaga di Indonesia

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari susunan rancangan ini adalah tentang pengaruh ajaran Sunan Kalijaga dalam Islam di Indonesia.

1.4 Tujuan Pembahasan

Dalam pembahasan kali ini saya mempunyai tujuan dalam makalah, yaitu

1. Memenuhi tugas makalah atau projek
2. Mengetahui Sejarah tentang Sunan Kalijaga
3. Peranan Sunan Kalijaga Dalam Islam
4. Ajaran yang dibawa Sunan Kalijaga

² Sunan disini sama dengan Wali, yakni wali nya Allah

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Sunan Kalijaga

Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1455. Beliau diberi nama Raden Mas Said atau yang bergelar “Sunan Kalijaga” yang merupakan putra dari Ki Tumenggung Wilatikta³ yaitu Bupati Tuban. Beliau menikah dengan dewi Sarokah dan mempunyai 5 (lima) anak, yaitu Kanjeng Ratu, Nyai Ageng Penenggak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, Nyai Ageng Ngerang. Nama Wali Songo pada umumnya digelari dengan Sunan berasal dari kata *Suhu nan* (dari bahasa cina yang artinya Guru atau Pujangga), atau dari bahasa Jawa *Suhun Susuhunan* yang berarti sangat dihormati.

Sunan Kalijaga adalah salah seorang wali yang berjiwa besar, seorang pemimpin, mubaligh, pujangga dan filosofi. Kaum bangsawan dan cendekiawan amat simpatik kepada beliau. Karena caranya beliau menyiarkan Agama Islam di daerah Jawa yang disesuaikan dengan aliran jaman, Sunan Kalijaga adalah seorang wali yang kritis, banyak toleransi dan pergaulannya dan berpandangan jauh serta berperasaan dalam. Semasa hidupnya, sunan kalijaga terhitung seorang wali yang ternama serta disegani beliau terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif mengaran cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam dengan lain perkataan, dalam cerita-cerita wayang itu dimaksudkan sebanyak mungkin unsur- unsur ke-Islam-an, hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa masyarakat di Jawa pada waktu itu masih tebal kepercayaannya terhadap Hinduisme dan Buddhisme, atau tegasnya Syiwa Budha, ataupun dengan kata lain, masyarakat masih memegang teguh tradisi-tradisi atau adat istiadat lama. Diantaranya masih suka kepada pertunjukan wayang, gemar kepada gamelan dan beberapa cabang kesenian lainnya, sebab-sebab inilah yang mendorong).

Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Bonang⁴. Ia menggunakan kesenian

³ Beliau merupakan ayah dari Raden Mas Said

⁴ Maulana Makhdum Ibrahim atau yang lebih dikenal Sunang Bonang ia yang nanti menjadi partner Sunan Kalijaga serta menjadi guru darinya, Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel

dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang Suluk lir-Irir dan Gundul-Gundul Pacul

B. Peran Sunan Kalijaga

Selain dikenal dengan unik dari cara dakwahnya Raden Said atau yang lebih dikenal Sunan Kalijaga ini memiliki peran penting juga di lingkup masyarakat diantaranya :

1. Dalam bidang kesenian

Kesenian yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga tersebut berupa” Wayang” lengkap dengan Gamelannya. Serta masih banyak yang diciptakan Sunan Kalijaga dibidang seni termasuk seni lukis dan sebagainya. Dari sinilah maka sunan Kalijaga kemudian terkenal dikalangan masyarakat Jawa sampai sekarang sebagai seorang ahli Seni. Dilain pihak Sunan Kalijaga juga menciptakan cerita-cerita pewayangan yang kemudian dikumpulkan dalam kitab-kitab cerita wayang dan sampai sekarang masih ada.

Mungkin anda sering mendengar lagu “Gundul-Gundul Pacul⁵” atau “lir-lir⁶” (ada yang menduga ini karya Sunan Bonang dan sudah dicantumkan diatas) yang dulu sering dinyanyikan oleh anak-anak dalam suatu acara daerah di tv. lagu itu merupakan salah satu warisan berharga dari Sunan Kalijaga. Menurut Babad Tanah Jawi, Sunan kalijaga adalah anak Wilwatikta, Adipati Tuban. Nama asalnya, Raden Said, atau Raden Sahid. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga juga disebut Lokajaya, Syeikh Malaya Raden Abdurrahman dan Pangeran Tuban. Gelaran “Kalijaga” sendiri ada beberapa tafsir. Ada yang menyatakan asalnya dari kata jaga (menjaga) dan kali (sungai) - maksudnya ‘Penjaga Sungai’. Ada juga yang menulis kata itu berasal dari nama sebuah kampung di Cirebon, tempat Sunan Kalijaga pernah berdakwah. Kelahiran Sunan Kalijaga pun menyimpan misteri. Ia dikatakan lahir pada 1430 an, dikira dari tahun pernikahan Kalijaga dengan puteri Sunan Ampel. Ketika itu Sunan Kalijaga diperkirakan berusia 20an tahun. Sunan Ampel yang diyakini

5

6

lahir pada 1401, ketika mengahwinkan puterinya dengan Sunan Kalijaga, berusia 50an tahun.

Sunan Kalijaga dilukiskan hidup dalam beberapa era pemerintahan, yakni masa akhir kekuasaan Majapahit (berakhir 1478), Kesultanan Demak (1481-1546), Kesultanan Cirebon dan Banten, Kerajaan Pajang (1546-1568), dan awal pemerintahan Mataram (1580an) di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Tidak lama setelah itu,

Sunan Kalijaga meninggal dunia dalam usia yang agak panjang, dikatakan sekitar usianya 150an tahun. Ia dimakamkan di kampung Kadilangu, dekat kota Demak (Bintara). Makam ini hingga sekarang masih ramai di ziarahi orang baik dari dalam atau luar negeri. Selama hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatan dakwah budayanya. Ia sangat toleran pada seni dan budaya tempatan. Ia berpendapat bahawa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan bahawa jika Islam sudah difahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak menghairankan ajaran Sunan Kalijaga terkesan dalam mengenalkan Islam.

Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana atau cara dakwah. Ternyata dakwah seperti ini terbukti efektif. Sebagian besar Adipati (Ketua Daerah) di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga; di antaranya adalah Adipati Pandaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas dan Panjang. Sejarah mencatat Sunan Kalijaga sebagai penggubah beberapa syair, di antaranya Dandanggula Semarangan - paduan irama atau melodi Arab dan Jawa. Peninggalan Sunan Kalijaga lainnya adalah gamelan, yang di beri nama Kanjeng Kyai Nagawilaga dan Kanjeng Kyai Guntur Madu. Gamelan itu kini di simpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Sukarta, seiring dengan berpindahnya kekuasaan Islam ke Mataram. Pasangan gamelan itu kini dikenal sebagai gamelan Sekatan. Karya Sunan kalijaga yang juga menonjol adalah wayang kulit.

Ahli sejarah mencatat, wayang yang digemari masyarakat sebelum kehadiran Sunan Kalijaga adalah 'wayang beber'. Wayang jenis ini berupa kertas yang bergambar kisah pewayangan Sunan Kalijaga diyakini sebagai penggubah wayang kulit. Tiap tokoh wayang dibuat gambarnya dan

diabadikan di atas kulit lembu. Bentuknya berkembang dan disempurnakan pada era kejayaan Kerajaan Demak, 1480an.

Cerita dari mulut ke mulut menyebutkan bahawa Sunan Kalijaga juga mahir sebagai 'dalang' wayang kulit. Di wilayah Pajajaran, Sunan Kalijaga lebih dikenal sebagai Ki Dalang Sida Brangti. Bila sedang mendalang di kawasan Tegal, Sunan Kalijaga berganti nama menjadi Ki Dalang Bengkok. Ketika mendalang itulah Sunan Kalijaga menyisipkan dakwahnya. Lakon yang dimainkan tak lagi bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabarata. Sunan Kalijaga mengangkat kisah-kisah karangan. Beberapa di antara yang terkenal adalah lakon Dewa Ruci, Jimat Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu. Dewa Ruci di tafsirkan sebagai kisah Nabi Khidir. Sedangkan Jimat Kalimasada tak lain perlambang dari kalimat syahadat. Bahkan kebiasaan mengadakan majlis kenduri pun jadi sarana syiarnya.

Sunan Kalijaga mengganti puji-puji dalam persembahan itu dengan doa-doa dan bacaan dari kitab suci al-Quran. Diawal syiarnya, Sunan Kalijaga selalu mengembara ke pelosok kampung-kampung. Menurut catatan Profesor Husein Jayadiningarat, Sunan Kalijaga berdakwah hingga ke Palembang, Sumatera Selatan, setelah di baiah sebagai murid Sunan Bonang. Di Palembang, ia sempat berguru pada Syeikh Sutabaris..

Lagu Gundul-gundul Pacul Salah satu diantara beberapa karya sastra Sunan Kalijaga yang terkenal adalah tembang dolanan (mainan) lagu "gundul-gundul pacul" yang ternyata mempunyai filosofi yang sangat dalam. Lagu Gundul gundul pacul ini konon diciptakan tahun 1400-an oleh Sunan Kalijaga dan teman-temannya yang masih remaja.

2. Dalam bidang pendidikan

Dalam dunia pendidikan Sunan Kaliaga juga sangat berpengaruh karena memiliki cara menyebarkan pendidikan dnegan cara yang berbeda, tetapi hampir sama dengan Sunan Bonang karena beliau merupakan gurunya. Salah satunya menggunakan Wayang, sehingga mudah dipahami dan banyak orang yang menggemari cara tersebut

‘Gundul pacul’ artinya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Orang Jawa mengatakan pacul adalah ‘Papat Kang Ucul’ (empat yg lepas). Kemuliaan seseorang tergantung 4 hal, yaitu bagaimana menggunakan mata, hidung, telinga dan mulutnya.

1. Mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyat/masyarakat.
2. Telinga digunakan untuk mendengar nasehat.
3. Hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan.
4. Mulut digunakan untuk berkata adil.

Jika empat hal itu lepas, maka lepaslah kehormatannya. ‘Gembelengan’ artinya besar kepala, sombong dan bermain-main

C. Ajaran-Ajaran Sunan Kalijaga

1. Ajaran makrifat

Pengertian dan Sejarah Suluk Linglung Sunan Kalijaga

Secara etimologi suluk berarti mistis, atau jalan menuju kesempurnaan batin. Di samping pengertian tersebut dalam perspektif lain suluk diartikan sebagai khalwat, pengasingan diri dan ilmu-ilmu tentang tasawuf atau mistis. Dalam sastra Jawa suluk berarti ajaran, falsafah untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan, sedangkan dalam seni pendalangan suluk dapat diartikan sebagai nyanyian dalang untuk menimbulkan suasana tertentu.

Dalam komunitas tarekat suluk diartikan sebagai perjalanan untuk membawa seseorang agar dekat dengan Tuhan sedangkan orang yang melakukan perjalanan tarekat dinamakan salik. Dalam tarekat pengertian suluk cenderung bersifat mistis dan aplikasi ritual tasawuf untuk mencapai kehidupan rohani.

Linglung merupakan struktur bahasa Jawa yang artinya "bingung". Bingung di sini diartikan ketidakpastian, atau dapat diartikan sebagai kumpulan dari cerita, aplikasi ritual tasawuf Sunan Kalijaga ketika ia mengalami kebingungan dalam mencapai hakekat kehidupan.

Suluk dalam Jawa adalah ajaran filsafat untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan, suluk merupakan salah satu bentuk ajaran yang termanifestasikan dalam sebuah kitab atau karya. Suluk Linglung Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari sekian ajaran filsafat yang digubah oleh Iman Anom.

Suluk Linglung merupakan salah satu karya sastra Sunan Kalijaga yang sampai saat ini masih jarang ditemukan diliteratur Jawa. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab kuno warisan dari sepuh Kadilangu Demak, R.Ng. Noto Subroto kepada ibu R.A.Y Supratini Mursidi, yang keduanya adalah anak

cucu Sunan Kalijaga yang ke-13 dan 14.39 Kitab kuno yang diberi nama Suluk Linglung ini memuat tentang pengobatan dengan menggunakan berbagai ramuan tradisional, azimah yang berbentuk rajah huruf arab serta memakai isim, berbagai macam do'a. Disamping itu suluk merupakan sebuah goresan dalam bentuk bibliografi dari proses kehidupan batin seseorang atau tokoh.

Buku kuno ini menggunakan simbol-simbol prasastri penulisan ngrasa sirna sarira aji yang berarti bermakna 1806 caka bertepatan dengan tahun 1884 Masehi. Buku kuno ini ditulis diatas kertas yang dibuat dari serat kulit hewan yang merupakan transliterasi dari kitab Duryat yang diwariskan secara turun temurun oleh keluarga Sunan Kalijaga.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi untuk kesimpulan dari saya kita sudah dapat Informasi mengenai Sunan Kalijaga dari mulai sejarah,peran. Dan ajaran-ajaranya diharapkan sebagai pembaca dapat mengimplementasikan atau menuangkan kedalam nilai kehidupan sehari-hari,mulai dari sikap maupun perilaku dari Sunan Kalijaga yang terdapat dalam makalah ini

Beliau diberi nama Raden Mas Said atau yang bergelar “Sunan Kalijaga” yang merupakan putra dari Ki Tumenggung Wilatikta yaitu Bupati Tuban. Beliau menikah dengan dewi Sarokah dan mempunyai 5 (lima) anak, yaitu Kanjeng Ratu, Nyai Ageng Penenggak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, Nyai Ageng Ngerang.

Nama Wali Songo pada umumnya digelari dengan Sunan berasal dari kata Suhu nan (dari bahasa cina yang artinya Guru atau Pujangga), atau dari bahasa Jawa Suhun Susuhunan yang berarti sangat dihormati.

Sunan Kalijaga adalah salah seorang wali yang berjiwa besar, seorang pemimpin, mubaligh, pujangga dan filosofi. Karena caranya beliau menyiarkan Agama Islam di daerah Jawa yang disesuaikan dengan aliran jaman, Sunan Kalijaga adalah seorang wali yang kritis, banyak toleransi dan pergaulannya dan berpandangan jauh serta berperasaan dalam. Semasa hidupnya, sunan kalijaga terhitung seorang wali yang ternama serta disegani beliau terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif mengaran cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam dengan lain perkataan, dalam cerita-cerita wayang itu dimaksudkan sebanyak mungkin unsur- unsur ke-Islam-an, hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa masyarakat di Jawa pada waktu itu masih tebal kepercayaannya terhadap Hinduisme dan Buddhisme, atau tegasnya Syiwa Budha, ataupun dengan kata lain, masyarakat masih memegang teguh tradisi-tradisi atau adat istiadat lama.

Diantaranya masih suka kepada pertunjukan wayang, gemar kepada gamelan dan beberapa cabang kesenian lainnya, sebab-sebab inilah yang mendorong). Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Selain dikenal dengan unik dari cara dakwahnya Raden Said atau yang lebih dikenal Sunan Kalijaga ini memiliki peran penting juga di lingkup masyarakat diantaranya : Serta masih banyak yang diciptakan Sunan Kalijaga dibidang seni termasuk seni lukis dan sebagainya.

Dari sinilah maka sunan Kalijaga kemudian terkenal dikalangan masyarakat Jawa sampai sekarang sebagai seorang ahli Seni. Dilain pihak Sunan Kalijaga juga menciptakan cerita-cerita pewayangan yang kemudian dikumpulkan dalam kitab-kitab cerita wayang dan sampai sekarang masih ada. Mungkin anda sering mendengar lagu “Gundul-Gundul Pacul” atau “lir-lir” (ada yang menduga ini karya Sunan Bonang dan sudah dicantumkan diatas) yang dulu sering dinyanyikan oleh anak-anak dalam suatu acara daerah di tv. lagu itu merupakan salah satu warisan berharga dari Sunan Kalijaga.

Menurut sejarah, Sunan Kalijaga juga disebut Lokajaya, Syeikh Malaya Raden Abdurrahman dan Pangeran Tuban. Ada yang menyatakan asalnya dari kata jaga (menjaga) dan kali (sungai) - maksudnya ‘Penjaga Sungai’. Versi ini didasarkan pada penantian Lokajaya akan kedatangan Sunan Bonang selama tiga tahun di tepi sungai. Ada juga yang menulis kata itu berasal dari nama sebuah kampung di Cirebon, tempat Sunan Kalijaga pernah berdakwah. Ia dikatakan lahir pada 1430 an, dikira dari tahun pernikahan Kalijaga dengan puteri Sunan Ampel. Sunan Ampel yang diyakini lahir pada 1401, ketika mengahwinkan puterinya dengan Sunan Kalijaga, berusia 50an tahun. Makam ini hingga sekarang masih ramai di ziarahi orang baik dari dalam atau luar negeri. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana atau cara dakwah. Sebagian besar Adipati (Ketua Daerah) di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga; di antaranya adalah Adipati Pandaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas dan Panjang.

Sejarah mencatat Sunan Kalijaga sebagai penggubah beberapa syair, di antaranya Dandanggula Semarangan - paduan irama atau melodi Arab dan Jawa. Peninggalan Sunan Kalijaga lainnya adalah gamelan, yang di beri nama Kanjeng Kyai Nagawilaga dan Kanjeng Kyai Guntur Madu. Gamelan itu kini di simpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Sukarta, seiring dengan berpindahnya kekuasaan Islam ke Mataram. Karya Sunan kalijaga yang juga menonjol adalah wayang kulit. Ahli sejarah mencatat, wayang yang digemari masyarakat sebelum kehadiran Sunan Kalijaga adalah ‘wayang beber’.

Wayang jenis ini berupa kertas yang bergambar kisah pewayangan Sunan Kalijaga diyakini sebagai penggubah wayang kulit. Cerita dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga juga mahir sebagai ‘dalang’ wayang kulit. Lakon yang dimainkan tak lagi bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabarata. Beberapa di antara yang terkenal adalah lakon Dewa Ruci, Jimat Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu. Sunan Kalijaga mengganti puji-puji dalam persembahan itu dengan doa-doa dan bacaan dari kitab suci al-Quran. Lagu Gundul-gundul Pacul Salah satu diantara beberapa karya sastra Sunan Kalijaga yang terkenal adalah tembang dolanan (mainan) lagu “gundul-gundul pacul” yang ternyata mempunyai filosofi yang sangat dalam. Lagu Gundul gundul pacul ini konon diciptakan tahun 1400-an oleh Sunan Kalijaga dan teman-temannya yang masih remaja. ‘Gundul pacul’ artinya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Di samping pengertian tersebut dalam perspektif lain suluk diartikan sebagai khalwat, pengasingan diri dan ilmu-ilmu tentang tasawuf atau mistis. Dalam sastra Jawa suluk berarti ajaran, falsafah untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan, sedangkan dalam seni pendalangan suluk dapat diartikan sebagai nyanyian dalang untuk menimbulkan suasana tertentu. Dalam komunitas tarekat suluk diartikan sebagai perjalanan untuk membawa seseorang agar dekat dengan Tuhan sedangkan orang yang melakukan perjalanan tarekat dinamakan salik.

Dalam tarekat pengertian suluk cenderung bersifat mistis dan aplikasi ritual tasawuf untuk mencapai Linglung merupakan struktur bahasa Jawa yang artinya "bingung". Bingung di sini diartikan ketidakpastian, atau dapat diartikan sebagai kumpulan dari cerita, aplikasi ritual tasawuf Sunan Kalijaga ketika ia mengalami kebingungan dalam mencapai hakekat kehidupan. Suluk dalam Jawa adalah ajaran filsafat untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan, suluk merupakan salah satu bentuk ajaran yang termanifestasikan dalam sebuah kitab atau karya.

Suluk Linglung Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari sekian ajaran filsafat yang digubah oleh Iman Anom. Suluk Linglung merupakan salah satu karya sastra Sunan Kalijaga yang sampai saat ini masih jarang ditemukan diliteratur Jawa. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab kuno warisan dari sepuh Kadilangu Demak, R.Ng. Noto Subroto kepada ibu R.A.Y Supratini Mursidi, yang keduanya adalah anak cucu Sunan Kalijaga yang ke-13 dan 14.39 Kitab kuno yang diberi nama Suluk Linglung ini memuat tentang pengobatan dengan menggunakan berbagai ramuan tradisional, azimah yang berbentuk rajah huruf arab serta memakai isim, berbagai macam do'a.

Disamping itu suluk merupakan sebuah goresan dalam bentuk bibliografi dari proses kehidupan batin seseorang atau tokoh. Buku kuno ini menggunakan simbol-simbol prasastri penulisan ngrasa sirna sarira aji yang berarti bermakna 1806 caka bertepatan dengan tahun 1884 Masehi. Dalam dunia pendidikan Sunan Kaliaga juga sangat berpengaruh karena memiliki cara menyebarkan pendidikan dnegan cara yang berbeda, tetapi hampir sama dengan Sunan Bonang karena beliau merupakan gurunya. Salah satunya menggunakan Wayang, sehingga mudah dipahami dan banyak orang yang menggemari cara tersebut

B. Saran

Saran dari saya sebagai penulis jika menemukan tulisan yang kurang atau salah kata dalam makalah ini, dimohon untuk sebisa mungkin memberikan sebuah kritikan karna seorang penulis harus siap menerima kritik apapun dari pembaca, baik kritikan positif maupun negatif serta diharapkan untuk para pembaca agar selalu mengingat pesan-pesan yang terkandung dalam makalah ini

DAFTAR PUSTAKA

- https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/661/jbptunikompp-gdl-dedenrizal-33019-9-unikom_d-i.pdf
- https://www.academia.edu/22044253/Sunan_Kalijaga_makalah_14
- <https://www.scribd.com/document/454714394/MAKALAH-kalijaga>
- https://www.academia.edu/40490493/MAKALAH_SUNAN_KALIJAGA
- <https://eprints.ums.ac.id/77093/2/BAB%20I.pdf>
- https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/661/jbptunikompp-gdl-dedenrizal-33019-9-unikom_d-i.pdf
- Agus Sunyoto, Atlas Walisongo (Tangerang: Pustaka Iman, 2017).
- <https://repositori.kemdikbud.go.id/6942/1/buku%20siswa%20islam.pdf>
- Amar, Imron Abu. Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, Kudus: Menara, 1992.
- Alifbraja, Silsilah Sunan Kalijaga, dalam, [http:// Silsilah_ Sunan_ Kalijaga/htm](http://Silsilah_Sunan_Kalijaga/htm)
-